

CURADORIA CIENTÍFICA EDUCACIONAL: RELAÇÃO ENTRE CLOROQUINA, PH E COVID-19

EDUCATIONAL SCIENTIFIC CURATION: RELATIONSHIP BETWEEN CHLOROQUINE, PH, AND COVID-19

CURACIÓN CIENTÍFICA EDUCATIVA: RELACIÓN ENTRE LA CLOROQUINA, EL PH Y EL COVID-19

CURATION SCIENTIFIQUE ET ÉDUCATIF: RELATION ENTRE LA CHLOROQUINE, LE PH ET LE COVID-19

CARLOS KUSANO BUCALEN FERRARI

<https://orcid.org/0000-0001-9325-1260>

Doutor. Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), Campus Universitário do Araguaia, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Mato Grosso, Brasil

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2023 | DATA DA ACEITAÇÃO: Novembro, 2023

RESUMO

Na pandemia de COVID-19 muitas informações inadequadas foram divulgadas com a promoção de falsos tratamentos farmacológicos como foi o caso do uso da cloroquina.

O objetivo do presente estudo foi analisar e desmistificar informações veiculadas em mídia social e grupos de mensagens sobre pH, cloroquina e COVID-19.

Utilizou-se a metodologia de curadoria de conteúdo para analisar a qualidade, credibilidade e a veracidade ou falseabilidade de mensagens sobre COVID-19, pH e o uso de cloroquina.

As notícias analisadas apresentaram erros gramaticais, tipográficos e lógicos, mas tiveram alguns conteúdos parcialmente verdadeiros e outros pseudocientíficos que confundem os leitores. Baseando-se na fundamentação da biologia celular e molecular e da química, evidenciou-se uma complexidade nas possíveis relações entre pH, viabilidade viral e cloroquina.

Demonstrou-se, por meio da curadoria científica fundamentada na bioquímica, fisiologia e fisiopatologia, a falseabilidade da relação pH, SARS-Cov-2 e COVID-19, associada ou não à cloroquina, mensagem que deseduca e induz a uma falácia preventiva.

Palavras-chave: covid-19; curadoria científica; cloroquina; potencial de hidrogênio (pH)

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, a lot of inappropriate information was disseminated promoting false pharmacological treatments, such as the use of chloroquine.

The aim of this study was to analyze and demystify information disseminated on social media and messaging groups about pH, chloroquine and COVID-19.

The content curation methodology was used to analyze the quality, credibility and veracity or falsifiability of messages about COVID-19, pH and the use of chloroquine.

The analyzed news had grammatical, typographical and logical errors, but some of the content was partially true and others pseudo-scientific and confusing for readers. Based on the foundations of cellular and molecular biology and chemistry, there was a complexity in the possible relationships between pH, viral viability and chloroquine. Through scientific curation based on biochemistry, physiology and pathophysiology, the falsifiability of the pH, SARS-Cov-2 and COVID-19 relationship was demonstrated, whether or not associated with chloroquine, a message that misleads and induces a preventive fallacy.

Keywords: covid-19; science curation; chloroquine; pH

RESUMEN

Durante la pandemia de COVID-19, se difundió mucha información inadecuada que promovía falsos tratamientos farmacológicos, como el uso de cloroquina.

El objetivo de este estudio era analizar y desmitificar la información difundida en redes sociales y grupos de mensajería sobre el pH, la cloroquina y la COVID-19.

Se utilizó la metodología de curación de contenidos para analizar la calidad, credibilidad y veracidad o falsabilidad de los mensajes sobre el COVID-19, el pH y el uso de la cloroquina.

Las noticias analizadas presentaban errores gramaticales, tipográficos y lógicos, pero algunas tenían contenidos parcialmente veraces y otros contenidos pseudocientíficos que confundían a los lectores. Partiendo de los fundamentos de la biología celular y molecular y de la química, se demostró que las posibles relaciones entre el pH, la viabilidad viral y la cloroquina eran complejas.

Mediante una curación científica basada en la bioquímica, la fisiología y la fisiopatología, se demostró la falsabilidad de la relación entre el pH, el SARS-Cov-2 y el COVID-19, asociado o no a la cloroquina, un mensaje que induce a error y a una falacia preventiva.

Palabras-clave: covid-19; curatoria científica; cloroquina; concentración de iones de hidrógeno

RÉSUMÉ

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses informations inappropriées ont été diffusées pour promouvoir de faux traitements pharmacologiques, tels que l'utilisation de la chloroquine.

L'objectif de cette étude était d'analyser et de démystifier les informations diffusées sur les médias sociaux et les groupes de messagerie concernant le pH, la chloroquine et le COVID-19.

La méthodologie de curation de contenu a été utilisée pour analyser la qualité, la crédibilité et la véracité ou la falsifiabilité des messages sur le COVID-19, le pH et l'utilisation de la chloroquine.

Les nouvelles analysées comportaient des erreurs grammaticales, typographiques et logiques, mais une partie du contenu était partiellement vraie, tandis que d'autres étaient pseudo-scientifiques et prêtaient à confusion pour les lecteurs. Sur la base des fondements de la biologie cellulaire et moléculaire et de la chimie, les relations possibles entre le pH, la viabilité virale et la chloroquine étaient complexes.

Grâce à une curation scientifique basée sur la biochimie, la physiologie et la physiopathologie, la falsifiabilité de la relation pH, SARS-Cov-2 et COVID-19 a été démontrée, qu'elle soit ou non associée à la chloroquine, un message qui induit en erreur et induit un sophisme préventif.

Mots-clés: covid-19; curation scientifique; chloroquine; concentration d'ions hydrogène

1. INTRODUÇÃO

No final de 2019 uma epidemia viral transmitida por vias aéreas que causa pneumonia, inflamação intensa e quadros agravados começou a se disseminar de Wuhan, na China para todos os continentes (Li et al., 2020). A pandemia causou importante morbimortalidade, atingindo até os dias atuais cerca de 772 milhões de casos e quase 7 milhões de óbitos em todo o mundo (WHO, 2023).

É importante ressaltar que países do Oriente lidaram melhor com a pandemia, como foi o caso do Japão que durante inúmeras semanas epidemiológicas registrou poucos casos ou ausência destes ao contrário dos Estados Unidos e do Brasil, países que tentaram forçar a adoção de cloroquina em detrimento das medidas de higiene pessoal e evitar aglomerações de pessoas (afastamento-distanciamento físico-social) (Ferrari, 2022).

Diversos países Latino-americanos e do Hemisfério Sul, como o caso do Brasil, em que a maioria da população não completou a educação básica (IBGE, 2019), com baixa frequência de adultos portando nível superior completo, e cuja prevalência de pessoas permanecendo conectadas à *internet*, mídias sociais e grupos de mensagens aumenta a cada dia (Lavado, 2019), as *fake News* encontram terreno fértil para serem criadas e disseminadas.

Apesar dos avanços educacionais das últimas décadas, ainda há baixíssima alfabetização e letramento científico no Brasil (Amaral, Xavier & Maciel, 2009; Santos, 2007; Soares & Coutinho, 2009; Cunha, 2018), fato que ajuda a entender a disseminação de informações falsas em massa.

Neste sentido, a disseminação de *fake News* vem sendo mais intensa e repetitiva a cada dia, uma vez que a velocidade de envio das mesmas tem sido impulsionada por robôs e sistemas de disparo (Vosoughi, Roy & Aral, 2018).

Gomes et al. (2020) observaram que há uma clara relação positiva entre baixa escolaridade e maior crença e compartilhamento de informações falsas.

Assim, têm circulado nos perfis e comunidades brasileiras do *facebook* e *whatsapp* pelo menos duas notícias sob a forma de texto ou “slide” de apresentação trazendo informações completamente falsas e distorcidas sobre pH, a doença COVID-19 e o novo coronavírus (SARS-Cov-2), associadas ao não ao uso de cloroquina. Neste texto, a referência à cloroquina e hidroxicloroquina será feita em conjunto.

Várias *fake News* tem trazido o conceito de que para a efetividade da cloroquina contra o SARS-Cov-2 seria necessário que a célula tivesse pH ácido. Tais mensagens correlacionando cloroquina, pH intracelular e COVID-19 têm sido atribuídas a supostos estudos de Didier Raoult feitos na França. Porém, ressalta-se que apesar de seu uso político, estas drogas não têm eficácia e representam elevado perigo toxicológico para as pessoas (Corrêa, Vilarinho & Barroso, 2020).

Advinda das artes, a curadoria representa uma importante atividade para avaliar a veracidade de objetos, espécimes animais, informações e notícias, e seu uso vem sendo

proposto também na área de educação (Garcia & Czeszak, 2019). Outrossim, a curadoria científica, realizada há séculos nos acervos e exposições dos Museus de Arqueologia, Ciências Biológicas e Geociências (Christenson, 1979), foi proposta pela primeira vez no Brasil por Fleming (2008).

Não obstante, a curadoria digital de informações científicas é atividade essencial na realização de pesquisas científicas e na educação (Barbosa et al., 2019; Sharma & Deschaine, 2016).

Neste contexto da curadoria científica, utilizando-se o referencial teórico da química e da biologia celular e molecular, considerando-se o conceito de pH, seus valores nos alimentos e variações fisiológicas de acidez na célula e seus compartimentos, o objetivo do presente estudo foi demonstrar a veracidade ou falseabilidade de duas notícias amplamente divulgadas sobre possíveis relações entre pH, cloroquina, coronavírus (SARS-CoV-2) e COVID-19.

2. METODOLOGIA

Foi realizada curadoria científica das informações, aplicada ao ensino, sobre pH, o vírus SARS-CoV-2 e COVID-19 utilizando-se a metodologia proposta por Sharma & Deschaine (2016). Deste modo, estes autores propõem as seguintes etapas (Sharma & Deschaine, 2016): colectar, categorizar (comparar; generalizar), criticar (discriminar; avaliar), conceituar e circular (mostrar valor; tornar acessível).

Neste sentido, além dos pressupostos de Sharma e Deschaine (2016), foram considerados três campos operacionais da curadoria das informações aplicada ao ensino: qualidade e confiabilidade geral da informação (Garcia & Czeszak, 2019; Pellizzon, Población & Goldenberg, 2003), inclusive ortográfica e gramatical; plausibilidade química; e plausibilidade biológica.

A veracidade ou falseabilidade das informações foi checada conforme livros-texto e artigos científicos publicados de acordo com as palavras-chave, pH celular, pH e COVID-19, pH e cloroquina.

O objeto de estudo foi constituído por duas informações, que circularam por meses no *facebook* e grupos de mensagens no Brasil (figura 1 e quadro 1). A figura 1 foi identificada em nossa pesquisa circulando desde o dia 26/05/2020 no *facebook*, enquanto que o texto do quadro 1 (trechos selecionados), atribuído a um suposto capitão do exército, tem sido veiculado em grupos de *whatsapp* desde 18/08/2020.

Figura 1. Mensagem do *facebook* contendo informações falsas sobre pH e COVID-19

Fonte: grupos de mensagens de mensagens de whatsapp

Quadro 1. Trechos seleccionados de fake News sobre pH do vírus e dos alimentos que foi transmitida em redes sociais

 Covid-19

Devido ao colapso no Sistema de Saúde do Brasil, nós - profissionais da saúde - preparamos esta mensagem para a população, caso você não queira logo arriscar ir a um hospital;

Os sintomas aparecem á partir do 3º dia depois do contágio(sintomas de virose).

→ 1ª fase;

Dor no corpo; Dor nos Olhos; Dor de cabeça; Vômito; Diarréia; Coriza ou congestão nasal; Moleza; Ardor nos Olhos; Ardor ao urinar; Sensação febril; Garganta arranhada

→ Importantíssimo contar os dias de sintomas: 1º, 2º, 3º...

→ 2ª fase; (do 4º ao 8º dia) inflamatória....

→ O Covid-19 se liga ao Oxigênio - portanto - a qualidade do sangue fica ruim, com menos oxigênio...3ª fase...

→ Conselho de hospitais de isolamento, podemos fazer em casa...

- De 10:00am á 11:00am, sente-se ao Sol por 15 á 20 minutos; Refeição de Ovo uma vez
- Descansar e dormir - no mínimo - de 7 á 8 horas...

→ Observe que o pH do Coronavírus varia de 5,5 á 8,5.

Portanto - tudo o que precisamos fazer - para eliminar o vírus é consumirmos mais alimentos alcalinos, acima do nível de acidez do vírus.

Tais como;

Bananas Limão verde → 9,9 pH; Limão Amarelo → 8,2 pH; Abacate - 15,6 pH; Alho - 13,2 pH; Manga - 8,7 pH; Tangerina - 8,5 pH; Abacaxi - 12,7 pH; Agrião - 22,7 pH;

Laranjas - 9,2 pH

...[dica]→O Limão com água morna elimina o vírus no início, antes de atingir os Pulmões!

Capitão David do exército

Fonte: grupos de mensagens de mensagens de whatsapp

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposição bem como o uso da metodologia de curadoria científica tem como metas questionar a autenticidade ou inverdade de informações contidas em mensagens, por meio da comparação, discernimento, avaliação e conceituação das mesmas com o objectivo final de promover a veiculação daquilo que é reconhecido pela ciência e pelos

cientistas, contrapondo sentidos comuns e concepções infundadas (Garcia & Czeszak, 2019; Sharma & Deschaine, 2016).

Informações precisam apresentar fontes confiáveis que podem ser originárias de dados, documentos, publicações e portais oficiais da OMS, OPAS, dos governos nacionais e de outros níveis de governo, assim como de Institutos de pesquisa, Institutos de ensino e pesquisa e Universidades ou mesmo livros e artigos científicos (pellizzon, Población & Goldenberg, 2003; Coutinho & padilha, 2020; Ferrari, 2020).

Por este motivo tanto a figura 1, que não apresenta fonte de informação, quanto o quadro 1, cuja informação é supostamente atribuída a um capitão do exército e não um pesquisador ou instituição científica, não representam evidência, tampouco tem credibilidade científica.

Verificando-se inicialmente tanto a figura 1 quanto o quadro 1 é possível perceber erros de língua Portuguesa, bem como erros lógicos sobre o vírus, a doença e o hospedeiro. Na figura 1, parte da mensagem diz que o COVID é imune a organismos com pH maior que 5,5. Porém, quem pode ou não ser imune é o organismo frente ao vírus (SARS-Cov-2) e sua doença (COVID-19).

No quadro 1, outras informações surreais são apresentadas, tais como: limão com água morna elimina o vírus antes de chegar aos pulmões (isto significaria que precisamos estar ligados a uma sonda que nos forneça água morna com limão a cada segundo?); o pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5; e o COVID se liga ao oxigênio (nem a doença, tampouco o agente causador liga-se ao oxigênio).

Possível origem destas *fake News*

Uma das hipóteses levantadas neste estudo diz respeito à origem da notícia falsa. Segundo diversas outras postagens de notícias falsas e comentários de leigos nas mídias sociais, a (hidroxi)-cloroquina somente funcionaria em pH ácido. Estes leigos que replicam e/ou comentam *fake News* fizeram referência a supostos estudos atuais de Didier Raoult, médico francês. Porém, encontram-se algumas notícias e vídeos sobre o pesquisador falando de cloroquina, pH e coronavírus.

Cabe ressaltar que tanto no Brasil quanto na Colômbia diversas notícias falsas, baseadas em declarações de Donald Trump de que a cloroquina curaria a COVID-19 circularam amplamente em mídias e grupos de mensagens (Colombiacheck, 2020a,b).

Neste sentido, Silva et al. (2023) mostraram que, embora a maioria dos estudos clínicos tenham concluído pela não recomendação terapêutica da (hidroxi)cloroquina, um pouco mais de um terço das notícias (34,2%) apresentava conteúdo favorável ao uso daquela droga.

A disseminação maciça de notícias falsas, incluindo quaisquer pessoas sem formação em saúde e evidências, caracterizou o que foi denominado como infodemia, com elevados efeitos perniciosos para a população brasileira e mundial (Garcia & Duarte, 2020; OPAS, 2020).

Complexidade nas possíveis relações moleculares entre coronavírus, pH celular e fagocitose.

Para compreender um dos supostos mecanismos de ação da cloroquina propostos frente à infecção pelo vírus SARS-Cov-2 é necessário entender o processo de fagocitose.

Os termos fagócito e fagocitose foram propostos e publicados pela primeira vez em 1883 pelo biólogo Ucrainiano Elie Metchnikoff que viria a receber, pelo conjunto da obra sobre o tema, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1908 (Mendes & Leitão, 2008).

Fagócitos compreendem as células da imunidade natural (macrófagos, neutrófilos, células dendríticas) capazes de fagocitar partículas e agentes infecciosos com objetivo de destruí-los e proteger o organismo frente às infecções (Minakami & Sumimoto, 2006; Niedergang, 2016).

A fagocitose é um processo em que células da imunidade natural, os macrófagos e neutrófilos, formam vesículas englobando agentes infecciosos (bactérias, vírus, fungos e protozoários) e transportando-os para o citoplasma. As vesículas citoplasmáticas que contém o vírus ou outro agente biológico são conhecidas como fagossomos. Para digerir o conteúdo dos fagossomos e destruir o agente invasor, organelas citoplasmáticas contendo enzimas digestivas, os lisossomos, fundem-se aos fagossomos, formando os fagolisossomos (Niedergang, 2016; Ferrari et al., 2011; Lavoie & Levy, 2017).

A origem atual das *fake News* sobre cloroquina e pH advém de um artigo científico, do tipo comentário, que em geral não passa por revisão por pares, que foi submetido pelo grupo de Raoult e aceito no mesmo dia (11/02/2020). Ressalta-se que o primeiro autor do artigo é também um dos editores da revista científica (IJAA, 2022). Segundo aquele artigo a cloroquina causaria alcalinização ou aumento do pH do fagolisossomo, inibindo a replicação do vírus SARS-Cov-2 (Colson, Rolain & Raoult, 2020).

Quais são os valores reais de pH?

As duas notícias são também falsas por apresentarem valores surreais de pH de alimentos cuja ingestão supostamente aumentaria o pH e reduziria a COVID-19.

A escala de pH, que pode ser encontrada em livros de química e bioquímica, varia de 0 a 14, tendo 7 como valor neutro. Abaixo de 7 temos pH ácido e acima deste valor pH é básico ou alcalino (James, Baker & Swain, 2002).

A tabela 1, mostra o pH de alguns alimentos, fluidos biológicos, compartimentos e organelas celulares (FDA, 2003; Puri, 2011; Kellum, 2000; Adeva-Andany et al., 2014).

Tabela 1. Valores de pH em alguns alimentos, fluidos biológicos e componentes celulares

Sistema biológico	pH	Referência
Alimento		
Abacate	6,27-6,58	FDA/CFSAN (2003)
Abacaxi	3,2-4,0	FDA/CFSAN (2003)
Agrião	5,88-6,18	FDA/CFSAN (2003)
Alho	5,80	FDA/CFSAN (2003)
Banana	4,50-5,29	FDA/CFSAN (2003)
Laranja	3,60-4,34	FDA/CFSAN (2003)
Limão	2,0-2,60	FDA/CFSAN (2003)
Componente celular		
Fluido biológico		
Bile	7,7	Puri (2011)
Lágrima	7,4	Puri (2011)
Leite humano	6,7	Puri (2011)

Sangue	7,35-7,45	Kellum (2000) Adeva-Andany et al. (2014)
Suco gástrico	1,0	Puri (2011)
Suco pancreático	8,8	Puri (2011)
Urina	6,0	Puri (2011)

Qual é a relação do pH com o possível mecanismo de ação da cloroquina?

Um dos estudos que trouxe à tona a informação de que a cloroquina, esta quinolona de pH alcalino, é capaz de alterar o pH intracelular data da década de 1970. De fato, o estudo mostrou aumento do pH de uma estrutura fundamental para digerir microrganismos invasores de células humanas e animais, os lisossomos. Assim, o estudo de Ohkuma e Poole (1978) demonstrou que a cloroquina aumentou o pH dos lisossomos para valores acima de 6,0 que são mantidos por 20 minutos após a administração da droga, decaindo para 5,5 em até 40 minutos. Em outro estudo, a cloroquina inibiu a atividade dos lisossomos, o que impediu a replicação dos vírus em células humanas (Miller & Lenard, 1980). Outro estudo mostrou que a inibição dos lisossomos pela cloroquina reduziu a quantidade de vírus da hepatite do camundongo em cultura de células até 180 minutos, ocorrendo recuperação de 100% da carga viral em 360 minutos (Krzystyniak & Dupuy, 1984).

A cloroquina ainda é um medicamento para malária e doenças reumáticas pela ausência de interesse da indústria farmacêutica em produzir medicamentos menos tóxicos e mais eficazes para estas doenças. Em relação à malária, um estudo demonstrou que a cloroquina somente foi capaz de alcalinizar o pH dos lisossomos e fagolisossomos em doses maiores que as terapêuticas, ou seja, em quantidades que superam o limiar de segurança e aumentam os riscos toxicológicos do medicamento (Yayon, Cabantchik & Ginsburg, 1985).

Embora o pH dos lisossomos possa representar alguma importância no mecanismo de facilitação da fusão de proteínas virais às moléculas das células, durante o processo de invasão intracelular, tais mecanismos variam segundo o tipo de vírus e incluem complexas vias de ação destes microrganismos que vão muito além da simples modulação do pH. Assim, um estudo recente mostrou que o pH da fusão intracelular dos coronavírus

pode ser tanto baixo (ácido) quanto neutro (Pattnaik & Chakraborty, 2020), o que derruba a hipótese de que elevar o pH inibe estes vírus e a COVID-19.

Em verdade, o estudo acima mostrou que há peptídeos específicos capazes de inibir a entrada do novo coronavírus em células humanas, efeito que é independente do pH (Pattnaik & Chakraborty, 2020).

Ressalta-se que, embora a (hidroxi)-cloroquina possa inibir *in vitro* a replicação do novo coronavírus (Wang et al., 2020), os estudos *in vivo*, incluindo os ensaios clínicos com pacientes humanos que receberam ou não a droga, demonstraram que a mesma não apresentou eficácia apesar de sua elevada toxicidade (Geleris et al., 2020). Outro estudo mostrou que a administração de cloroquina associada ou não à azitromicina esteve associada a maior risco de parada cardíaca comparados àqueles que não receberam estas drogas (Rosenberg et al., 2020).

Ademais, embora a (hidroxi)-cloroquina possa inibir os lisossomos e a replicação viral, a droga destrói o complexo de Golgi fundamental para a produção, modificação química e empacotamento de secreções celulares, inviabilizando fisiologicamente centenas de células e tecidos, o que prejudica o organismo (Mauthe et al., 2018).

O que foi acima comentado corrobora os diversos efeitos tóxicos da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes tratados em associação à azitromicina, que incluem insônia, dores de cabeça, reações de pele, azia, náuseas, vômitos, diarreia, visão borrada, dores abdominais, além de ansiedade e estresse psicológico (Nessaibia, Siciliano & Tahraoui, 2020). Porém, mesmo isoladamente a cloroquina apresenta efeitos tóxicos para a pele, fígado e coração (Ferner & Aronson, 2020).

O controle do pH dos fluidos corporais, do meio extracelular e intracelular segue o princípio de Le Chatelier cujo cerne significa que quando há uma alteração do equilíbrio existe uma contração no sentido de restabelecer o mesmo. Isto significa que quando um ácido for adicionado a um tampão ocorrerá elevação da concentração de íons H, o qual será compensada pela base conjugada do tampão, restabelecendo o equilíbrio iônico e o pH do meio (Harris, 2017).

Deste modo, o pH intracelular é ácido, mas há variações do mesmo no interior de algumas organelas celulares e seu equilíbrio é essencial para manter o funcionamento e a estrutura normal das mesmas. Assim, em diversas situações ocorre aumento transitório da acidez o que depois é corrigido pela eliminação do hidrogênio e secreção de

substâncias alcalinas como o bicarbonato de sódio, restaurando os valores de pH normais (Thomas & Schlue, 1986).

Deste modo, o pH do citoplasma é em geral ácido, inclusive da maioria das organelas citoplasmáticas que participam dos processos de entrada de substâncias (endocitose), como os lisossomos e fagolisossomos, e dos processos de formação de vesículas de secreção, como o complexo de Golgi (pH varia de 6,7 a 4,7) (Casey, Grinstein & Orłowski, 2010).

O núcleo, região mais interna da célula que contém o genoma (DNA), assim como os peroxissomos (que produzem enzimas protetoras antioxidantes, como a catalase) e o retículo endoplasmático que sintetiza e metaboliza substâncias, permite a entrada constante de hidrogênio, reduzindo o pH para manter funções celulares vitais, quando necessário (Casey, Grinstein & Orłowski, 2010).

Todavia, a matriz da mitocôndria, organela responsável pela produção energética celular, é alcalino (pH= 8,0), uma vez que há saída maciça de elétrons durante a cadeia respiratória, mecanismo necessário para formar as moléculas de energia, conhecidas como ATP (Casey, Grinstein & Orłowski, 2010).

É necessário ressaltar que, além da necessidade de acidez citoplasmática, as alterações bruscas na acidez e alcalinidade celular e tecidual causam disfunções orgânicas cuja gravidade, apesar de variável, pode ser grave e, às vezes, fatal (Piva, Garcia & Martha, 1999). Deste modo, o uso inadequado de um medicamento que aumenta a alcalinidade celular e o abuso de substâncias capazes de elevar o pH podem ter efeitos indesejáveis conhecidos como alcalose metabólica em que ocorre aumento do pH sanguíneo devido à elevação do tampão bicarbonato e conseqüentemente compensação respiratória elevando a concentração de gás carbônico, o que vai causar enjôos e vômitos prolongados, hipovolemia, hipopotassemia e até óbito (Piva, Garcia & Martha, 1999; Rego et al., 2020).

Cabe ressaltar que pode ocorrer uma alcalose metabólica sinérgica pois tanto a infecção pelo novo coronavírus quanto a cloroquina são capazes de provocar aumento do pH dos fluidos biológicos (Ma et al., 2020), o que poderia explicar o aumento do risco de paradas cardíacas na COVID-19 (Rosenberg et al., 2020), fato que precisa ser investigado em futuros estudos.

Ainda neste sentido, o aumento do pH intracelular, que pode ser provocado por medicamentos e substâncias, reduz a capacidade das células, especialmente os fagócitos do sistema imunológico, de destruir corpos estranhos e células tumorais (Wang et al.,

2020). Por esta causa, embora sejam necessários estudos específicos sobre a COVID-19, cautela é necessária quanto ao uso de qualquer medicamento que possa induzir alcalinização uma vez que isto pode comprometer a atividade dos fagócitos.

Afora as considerações acima apontadas, um estudo que avaliou os efeitos do pH na conformação das proteínas da coroa do SARS-Cov-2 (*spike proteins*) demonstrou que, na verdade, para que o vírus possa invadir as células é necessário um pH ácido de no mínimo 5,5 (Zhou et al., 2020), o que desmistifica completamente as duas notícias falsas acima descritas.

O problema das notícias falsas é que as mesmas circularam com grande intensidade e velocidade de disseminação em todo o mundo, mesmo em países mais desenvolvidos (Carrion-Alvarez e Tijerina-Salina, 2020; Colombiacheck. 2020a; Colombiacheck. 2020b; O’Connor e Murphy, 2020).

Segundo Diethelm e McKee (2009) a negação da ciência apresenta cinco características fundamentais: teoria da conspiração; uso de falsos especialistas; uso seletivo de artigos para desconstruir as evidências; criação de expectativas impossíveis para a realização da pesquisa; e uso de deturpações e falácias lógicas.

Utilizadas em diversos países, as estratégias de negação da doença contribuíram para o aumento excessivo no consumo de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da COVID-19, em parte utilizados como automedicação, supostamente preventiva, estimulada por notícias falsas amplamente disseminadas em grupos de mensagens e mídias sociais (Fox et al., 2022; Melo et al., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente caso da hidroxicloroquina no Brasil, baseando-se na proposição dos autores acima referidos, os negacionistas utilizaram-se de narrativas da teoria da conspiração sugerindo que há alimentos acessíveis e medicamento barato para o controle da COVID-19 (vide tanto a figura quanto o quadro 1), informação que seria contrária aos interesses da indústria farmacêutica (cujo objetivo seria vender vacinas), uso de falsos especialistas (suposto capitão do exército que traria informações presumivelmente de hospital), e utilização de deturpação e falácias para criar uma fantasia sobre pH, cloroquina e COVID-19.

No presente ensaio foi demonstrada claramente a falseabilidade das notícias quanto a pH e COVID-19, associada ou não à terapia por (hidroxi)cloroquina tanto do

ponto de vista da qualidade e credibilidade da informação, quanto da plausibilidade química e biológica.

Ademais, o uso indiscriminado de drogas sem eficácia comprovada não é recomendado nem para prevenção, tampouco para tratamento de COVID-19.

REFERÊNCIAS

- Adeva-Andany, M.M.; Carneiro-Freire, N.; Donapetry-García, C.; Rañal-Muñio, E.; López-Pereiro, Y (2014). The importance of the ionic product for water to understand the physiology of the acid-base balance in humans. *Biomedical Research International*, v.2014, 695281. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022011/pdf/BMRI2014-695281.pdf>> Acesso em: 23/10/2023
- Amaral, C.L.C.; Xavier, E.S.; Maciel, M.L (2009). Abordagem das relações ciência/tecnologia/sociedade nos conteúdos de funções orgânicas em livros didáticos de química do ensino médio. *Investigação em Ensino de Ciências*, v.14, 101-114. Disponível em: <<https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/download/412/243>> Acesso em: 24/10/2023
- Barbosa, N.T.; Campos, L.M.; Sobral, F.C.F.; Rodrigues, R.J (2019). Uma curadoria digital para os dados científicos de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro: a criação do projeto piloto. In: Bonatto, F., Oliveira, J. de, Dallamuta, J. (Orgs). *Ciência, Tecnologia e Educação*. Ponta Grossa: Atena Editora, capítulo 3, 13-21.
- Casey, J.R., Grinstein, S., Orlowski, J (2010). Sensors and regulators of intracellular pH. *Nature Reviews in Molecular and Cell Biology*, 11, 50-61. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/nrm2820>> Acesso em: 26/10/2023
- Christenson, A.L (1979). The role of museums in cultural resource management. *American Antiquity*, 44,161-163. doi: <https://doi.org/10.2307/279198>
- Colombiacheck. 2020a. No ha evidencias de que 2 medicinas contra la malária sirven para covid-19. Disponível em: <<https://colombiacheck.com/index.php/chequeos/no-hay-evidencia-de-que-2-medicinas-contra-la-malaria-sirven-para-covid-19>>Acesso em: 13/10/2023
- Colombiacheck. 2020b. No se ha encontrado cura para covid-19 como dice video viral con la doctora stella. Disponível em: <<https://colombiacheck.com/chequeos/no->

- [se-ha-encontrado-cura-para-covid-19-como-dice-video-viral-con-la-doctora-stella](#)> Acesso em: 13/10/2023
- Carrion-Alvarez D, Tijerina-Salina PX. (2020) Fake news in COVID-19: A perspective. *Health Promotion Perspectives*, 10, 290-291.
- Colson, P.; Rolain, J.-M.; Raoult, D (2020). Chloroquine for the 2019 novel coronavirus SARS-Cov-2. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 55, 105923. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105923>> Acesso em: 20/10/2023
- Corrêa, M.C.D.V.; Vilarinho, L.; Barroso, W.B.G (2020). Controvérsias em torno do uso experimental da cloroquina/hidroxicloroquina contra a Covid-19: “no magic bullet”. *Physis – Revista de Saúde Coletiva*, 30, 300217. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300217>> Acesso em: 14/10/2023
- Coutinho, J.G.; Padilha, M (2020). Informação adequada, confiável e oportuna em tempos de pandemia de COVID-19. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 44, e118. Disponível em: <<https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.118>>
- Cunha, RB (2018). O que significa alfabetização ou letramento para os pesquisadores da educação científica e qual o impacto desses conceitos no ensino de ciências. *Ciência & Educação*, 24, 27-41. Disponível em: <[10.1590/1516-731320180010003](https://doi.org/10.1590/1516-731320180010003)> Acesso em: 12/10/2023
- Diethelm, P.; McKee, M (2009). Denialism: what is it and how should scientists respond? *European Journal of Public Health*, 19, 2-4. Disponível em: <<https://academic.oup.com/eurpub/article/19/1/2/463780>> Acesso em: 20/10/2023
- Ferner, R.E.; Aronson, J.K (2020). Chloroquine and hydroxychloroquine in covid-19. Use of these drugs is premature and potentially harmful. *British Medical Journal*, 369, m1432. Disponível em: <<https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1432>> Acesso em: 20/10/2023
- Ferrari, C.K.B (2020). Como fazer pesquisas científicas na escola: Um guia para professores. *E-Mosaicos Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura*, 9, 159-175. Disponível em: <[10.12957/e-mosaicos.2020.45084](https://doi.org/10.12957/e-mosaicos.2020.45084)> Acesso em: 26/10/2023
- Ferrari, C.K.B.; Souto, P.C.S.; França, E.L.; Honorio-França, A.C (2011). Oxidative and nitrosative stress on Phagocyte’s function: from effective defense to immunity evasion mechanisms. *Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis*, 59,

- 441-448. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s00005-011-0144-z>> Acesso em 19/10/2023
- Ferrari, C.K.B. (2022). História Natural da COVID-19: uma comparação crítica das respostas sócio sanitárias brasileira, estadunidense e japonesa. *Revista Facisa Online, 11*, 1-16.
- Fleming, M.I.D.'A (2008). Acervos etnológicos e curadoria científica: o contraponto da arqueologia. *Revista de Museologia, Arqueologia e Etnologia, v.supl.7*, 63-67. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revmaesupl/article/view/113495> Acesso em: 23/10/2023
- Food and Drug Administration (FDA) (2003). *Approximate pH of foods and food products*. FDA/CFSAN. Disponível em: <https://www.webpal.org/SAFE/aaarecovery/2_food_storage/Processing/lacfp-hs.htm> Acesso em: 16/10/2023
- Fox A, Choi Y, Lanthorn H, Croke K (2022). Does highlighting COVID-19 disparities reduce or increase vaccine intentions? evidence from a survey experiment in a diverse sample in New York State prior to vaccine roll-out. *PLoS One, 17*, e0277043. doi: 10.1371/journal.pone.0277043.
- Garcia, M.S.S.; Czeszak, W (2019). *Curadoria educacional. Práticas pedagógicas para tratar (o excesso de) informação e fake news em sala de aula*. São Paulo: Editora Senac.
- Garcia, L.P.; Duarte, E (2020). Infodemia: excesso de quantidade em detrimento da qualidade das informações sobre a COVID-19. *Epidemiologia e Serviços de Saúde, 29*(4), e2020186. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742020000400001&lng=pt&nrm=iso> Acesso em: 25/10/2023
- Geleris, J.; Sun, Y; Platt, J.; Zucker, J.; Baldwin, M.; Hripcsak, G.; et al. (2020). Observational study of hydroxychloroquine in hospitalized patients with Covid-19. *New England Journal of Medicine, 382*, 2411-2418. Disponível em: <10.1056/NEJMoa2012410> Acesso em: 23/10/2023
- Gomes, S.F.; Penna, J.C.B.O.; Arroio, A (2020). Fake News Científicas: Percepção, Persuasão e Letramento. *Ciência & Educação, 26*, e20018. Doi:<https://doi.org/10.1590/1516-731320200018>
- Harris, D.C. (2017). *Análise química quantitativa*. Rio de Janeiro: Editora LTC.

- IJAA. *International Journal of Antimicrobial Agents*. Editorial board, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-antimicrobial-agents/about/editorial-board>> Acesso em: 23/11/2022
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Síntese de indicadores sociais 2019. Uma análise das condições de vida da população brasileira*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/f1404e8068f13a84a53a9d0b7ca997e3.pdf> Acesso em: 23/11/2022
- James, J.; Baker, C.; Swain, H (2002). Acids and bases. In: James, J., Baker, C., Swain, H. (Ed.). *Principles of Science for nurses*. Oxford: Blackwell Science, 40-57.
- Kellum, J.A (2000). Determinants of blood pH in health and disease. *Critical Care*, 4, 6-14.
- Krzystyniak, K.; Dupuy, J.M (1984). Entry of mouse hepatitis virus 3 into cells. *Journal of General Virology*, 65, 227-231.
- Lavado, T (2022). *Uso da internet no Brasil cresce, e 70% da população está conectada*. Portal G1 de notícias. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/08/28/uso-da-internet-no-brasil-cresce-e-70percent-da-populacao-esta-conectada.ghtml>> Acesso em: 23/09/2023
- Lavoie, P.M.; Levy, O (2017). Mononuclear phagocyte system. *Fetal and Neonatal Physiology*, 2, 1208-16.e3. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323352147001256?via%3Dihub>> Acesso em: 23/09/2023
- Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, Ren R, Leung KSM, Lau EHY, Wong JY, Xing X, Xiang N, Wu Y, Li C, Chen Q, Li D, Liu T, Zhao J, Liu M, Tu W, et al. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *New England Journal of Medicine*, 382, 1199-1207. doi: 10.1056/NEJMoa2001316.
- Liu R, Ma Q, Han H, Su H, Liu F, Wu K, Wang W, Zhu C. The value of urine biochemical parameters in the prediction of the severity of coronavirus disease 2019. *Clin Chem Lab Med*. 2020 Jun 25;58(7):1121-1124. doi: 10.1515/cclm-2020-0220.
- Mauthe, M.; Orhon, I.; Rocchi, C.; Zhou, X.; Luhr, M.; Hijlkema, K.-J., et al. Chloroquine inhibits autophagic flux by decreasing autophagosome-lysosome fusion. *Autophagy*, 14, p.1435-1455, 2018.

- Melo, J.R.R.; Duarte, E.C.; Moraes, M.V. de; Fleck, K.; Arrais, P.S.D (2021). Automedicação e uso indiscriminado de medicamentos durante a pandemia da COVID-19. *Cadernos de Saúde Pública*, 37, e00053221. Disponível em: <10.1590/0102-311X00053221> Acesso em: 23/10/2023
- Mendes, A.M.; Leitão, A.C (2008). Elie Metchnikoff na Ilha da Madeira. *Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias*, 103, 241-244.
- Miller, D.K., Lenard, J (1980). Inhibition of vesicular stomatitis virus infection by spike glycoprotein. Evidence for an intracellular, G protein-requiring step. *Journal of Cell Biology*, 84, 430-437.
- Minakami, R.; Sumimoto, H (2006). Phagocytosis-coupled activation of the superoxide-producing phagocyte oxidase, a member of the nadph oxidase (nox). *International Journal of Hematology*, 84, p.193-198, 2006. doi:10.1532/IJH97.06133.
- Nessaibia, I.; Siciliano, D.; Tahraoui, A (2020). Why nobody discusses the adverse psychiatric effects of chloroquine in case of it might become the future treatment against COVID-19? *International Journal of Health Planning and Management*, 35, 1311-1313.
- Niedergang, F (2016). Phagocytosis. *Encyclopaedia of Cell Biology*, 2, 751-757.
- O'Connor C, Murphy M (2020). Going viral: doctors must tackle fake news in the covid-19 pandemic. *BMJ*, 369, m1587. doi: 10.1136/bmj.m1587.
- Ohkuma, S., Poole, B (1978). Fluorescence probe measurement of the intralysosomal pH in living cells and the perturbation of pH by various agents. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, 75, 3327-3331.
- OPAS. Organização Panamericana de Saúde (2023). *Entenda a infodemia e a desinformação na luta contra a COVID-19*. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52054> Acesso em: 25 out 2023.
- Pattnaik, G.P.; Chakraborty, H (2020). Entry inhibitors: efficient means to block viral infection. *Journal of Membrane Biology*, 253, 425-444. Disponível em: <[10.1007/s00232-020-00136-z](https://doi.org/10.1007/s00232-020-00136-z)> Acesso em: 15/10/2023
- Pellizzon, R.F.; Población, D.A.; Goldenberg, S (2003). Pesquisa na área da saúde: seleção das principais fontes para acesso à literatura científica. *Acta Cirurgica Brasileira*, 18, 493-496, 2003. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-86502003000600002>> Acesso em: 20/10/2023
- Piva, J.P.; Garcia, P.C.R.; Martha, V.F (1999). Distúrbios do equilíbrio ácido-básico. *Jornal de Pediatria*, 75, s234-s243.

- Puri, D (2011). *Textbook of medical biochemistry*. New Delhi: 3rd edition, Reed Elsevier.
- Rego, F.G.M.; Anghebem, M.I.; Santos-Weiss, I.C.R.; Moure, V.R.; Picheth, G.F.; Volanski, W.; Valdameri, G.; Picheth, G (2020). Caracterização dos distúrbios da regulação ácido-base: abordagem didática e intuitiva. *Revista Brasileira de Análises Clínicas (RBAC)*, 52, 337-345.
- Rosenberg, E.S.; Dufort, E.M.; Udo, T.; Wilberschied, L.A.; Kumar, J.; Tesoriero, T.; et al (2020). Association of treatment with hydroxychloroquine or azithromycin with in-hospital mortality in patients with COVID-19 in New York State. *Journal of the American Medical Association*, 323, 2493-2502. Disponível em: <<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766117>> Acesso em: 21/09/2023
- Santos, W.L.P (2007). Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios. *Revista Brasileira de Educação*, 12, 474-492.
- Silva, R.O.C.; Carvalho, J.N.A.; Bravo, T.R.P.; Nogueira, T.A (2023). Cloroquina e COVID-19: uma análise sobre evidências, notícias e consumo em um Hospital Federal do Rio de Janeiro. *Brazilian Journal of Development*, 9(8), 24534-24561.
- Soares, A.G.; Coutinho, F.A (2009). Leitura, discussão e produção de textos como recurso didático para o ensino de biologia. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências*, 9, 1-22.
- Sharma, S.A.; Deschaine, M.E (2016). Digital curation: A framework to enhance adolescent and adult literacy initiatives. *Journal of Adolescent and Adult Literacy*, 60, 71-78. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/jaal.523>> Acesso em: 21/11/2022
- Thomas, R.C.; Schlue, W.R (1986). Intracellular pH regulation by leech and other invertebrate neurons. *Current Topics in Membrane and Transport*, 26, 3-13.
- Vosoughi, S.; Roy, D.; Aral, S (2018). The spread of true and false News online. *Science*, 359, 1146-1151.
- Wang, C.; Zhao, P.; Yang, G.; Chen, X.; Jiang, Y.; Jiang, X.; et al (2020). Reconstructing the intracellular pH microenvironment for enhancing photodynamic therapy. *Materials Horizons*, 7, 1180-1185. doi: <https://doi.org/10.1039/C9MH01824G>
- Wang, M.; Cao, R.; Zhang, L.; Yang, X.; Liu, J.; Xu, M.; et al (2020) Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. *Cell Research*, 30, 269-271. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41422-020-0282-0>> Acesso em: 26/10/2023

WHO. WHO coronavirus (COVID-19) dashboard. Disponível em: <https://covid19.who.int/> Acesso em: 12/01/2023.

Yayon, A.; Cabantchik, Z.I.; Ginsburg, H (1985). Susceptibility of human malaria parasites to chloroquine is pH dependent. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, 82, 2784-2788.

Zhou, T.; Tsybovski, Y.; Gorman, J.; Rapp, M.; Cerutti, G.; Chuang, G.-Y.; et al (2020). Cryo-EM Structures of SARS-CoV-2 Spike without and with ACE2 Reveal a pH-Dependent Switch to Mediate Endosomal Positioning of Receptor-Binding Domains. *Cell Host and Microbes*, 28, 867–879.